

Paper Review: Data Mining *Twitter*

Arief Wibowo

Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur
Jakarta, Indonesia
arief.wibowo@budiluhur.ac.id

Edi Winarko

Jurusan Ilmu Komputer & Elektronika (JIKE)
FMIPA Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta, Indonesia
ewinarko@ugm.ac.id

Abstrak— Penelitian tentang analisis data dari media sosial seperti *twitter* telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut tidak lepas dari kenyataan bahwa *Twitter* merupakan salah satu media sosial yang cukup populer digunakan oleh para *social-networker*. Salah satu layanan yang diberikan oleh *twitter* adalah API (*Application Programming Interface*) yang memungkinkan para pengembang untuk mendapatkan data *twitter* secara langsung untuk pengolahan lebih lanjut. Paper ini bertujuan untuk melakukan review atas paper-paper tentang data mining *twitter* yang pernah dipublikasi. Kontribusi dari paper ini adalah memberikan informasi sejauh mana penelitian-penelitian yang pernah dilakukan tentang data mining data *twitter* untuk mendapatkan pemetaan yang digunakan sebagai rencana penelitian berikutnya. Review paper ini tidak memilih teknik atau metode terbaik serta tidak memberikan opini terhadap suatu analisis yang pernah dilakukan dari penelitian terdahulu. Dari review Paper ini dapat diketahui bahwa dapat dilakukan suatu kegiatan penelitian yang menggunakan data teks *twitter*, dengan teknik perolehan data dan metode analisis teks dalam pendekatan *text mining*.

Keywords— *Twitter*, *Application Programming Interface (API)*, *Mining Twitter*, *Text Mining*, *Paper Review*

I. PENDAHULUAN

Twitter telah tumbuh menjadi situs *microblogging* yang populer dalam kategori aplikasi *social network*. Konten teks *Twitter* yang menampung maksimal seratus empat puluh karakter tidak menghalangi layanan ini untuk menjadi media jejaring sosial yang handal. Hal itu dimungkinkan karena sifat pesan *Twitter* yang bersifat singkat dan langsung sehingga memudahkan pengguna untuk menyampaikan informasi yang diinginkan.

Penggunaan *twitter* telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan mulai dari penyampai pesan pribadi, media promosi produk dan jasa bahkan dijadikan pula sebagai media pemberi pesan yang bersifat resmi dari suatu otoritas. Berbagai kemanfaatan yang diberikan tersebut *twitter* menjadi sebagai media jejaring sosial yang cukup efisien dan efektif untuk menyampaikan pesan singkat namun cepat.

Dukungan aplikasi *twitter* terhadap para pengembang aplikasi telah diberikan dengan sangat signifikan. Melalui fungsi API yang dimiliki, maka data *twitter* dapat diakses, dikembangkan dan/atau disimpan untuk diproses lebih lanjut. Berbagai penelitian yang dilakukan berupa analisis data *twitter* pun telah banyak dilakukan dengan berbagai teknik pendekatan dalam kerangka data mining, sehingga dari analisis tersebut diperoleh suatu informasi yang lebih berharga dari kumpulan-kumpulan teks *twitter* atau "*corpus*".

Dari begitu banyak penelitian yang pernah dipublikasikan, diketahui setidaknya ada lebih dari puluhan paper yang mengulas tentang kegiatan analisis data *twitter* untuk data mining. Paper-paper tersebut umumnya telah dipublikasikan pada konferensi di seluruh dunia maupun jurnal elektronik. Paper-paper yang digunakan untuk *paper review* ini merupakan hasil pencarian untuk paper yang mengulas pemanfaatan ekstraksi data *twitter* untuk bidang-bidang seperti bisnis, sosial-politik, linguistik, peristiwa alam & penyebaran penyakit.

Penyajian hasil review paper ini akan dibagi menjadi beberapa bagian pembahasan, yaitu Pendahuluan (bagian 1), pembahasan Teknik Perolehan Data *Twitter (Data Capturing)* (bagian 2), Teknik Analisis Data (bagian 3), Pemanfaatan hasil data mining *twitter* (bagian 4) dan diakhiri dengan kesimpulan serta rencana penelitian yang akan dilakukan (bagian 5).

II. TEKNIK PEROLEHAN DATA *TWITTER*

Twitter berisi pesan singkat yang sebarakan melalui situs *micro-blogging* oleh pengguna, yang dibatasi sebanyak 140 karakter dalam sekali penyampaian. Isi kalimat atau teks pada *twitter* bersifat multi karakter (dapat terdiri dari angka, huruf atau simbol) dengan struktur kalimat yang bebas sesuai keinginan penggunaannya.

Teks *twitter* dapat terdiri dari beberapa bagian antara lain *emoticon*, URLs, RT untuk *re-tweet*, @ untuk *mention* pengguna lain, # untuk *hashtag* yang digunakan dalam penentuan topik *twitter* [1]. Antar pengguna *twitter* yang terhubung dengan pengguna lain (*follower*) dapat saling melihat teks pesan yang disampaikan seorang pengguna *Twitter* kepada pengguna yang lain yang dikenal dengan istilah *Tweet*.

Data teks *twitter* yang begitu beragam bentuk dan kandungan isinya, memiliki banyak arti jika diproses lebih lanjut, dalam konteks tersebut maka teknik Data Mining memiliki peran yang signifikan selama data *twitter* tersebut bisa diperoleh dalam jumlah besar, ratusan hingga ribuan bahkan jutaan *tweet*.

Twitter menawarkan tiga metode utama untuk mengakses dan mendapatkan data *tweet* melalui *Twitter API (Application Programming Interface)*, antara lain melalui API Streaming, REST (*Representational State Transfer*) API dan Search API [2]. Keseluruhan metode tersebut bersifat terbuka, dapat diakses oleh publik dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh situs *Twitter* seperti batasan jumlah *tweet* yang bisa

diambil, jenis atau rentang data yang ingin diambil dan sebagainya.

Twitter API menyediakan akses untuk data tweet dari rentang waktu tertentu, dari pengguna tertentu, dengan kata kunci tertentu, atau dari suatu wilayah geografis tertentu, namun tidak memberikan fitur untuk mengekstrak struktur dari tweet, serta tidak memberikan gambaran data agregat *twitter* pada topik yang berbeda (misalnya, frekuensi tweet tentang topik tertentu dari waktu ke waktu) [3].

API Streaming bergantung pada jaringan kontinu antara *Twitter* dan host penerima yang dirancang untuk mendukung volume transfer data. API Streaming memungkinkan pengguna untuk mengeluarkan permintaan yang berjalan terus menerus terhadap data *twitter* melalui HTTP dengan Keyword, Location, atau User Id yang terseleksi.

Sebaliknya, REST API mengikuti permintaan Client-server yang unik berikut pola dalam respon berkomunikasi pada hubungan permintaan antara *Twitter* dan host yang dibuat secara dinamis dengan basis per permintaan. Selanjutnya *twitter* akan memberikan data API di format JSON (*JavaScript Object Notation*) atau secara *interchange* format yang mirip dengan representasi dokumen XML.

Berbagai teknik dikembangkan untuk mendapatkan data *twitter* secara lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Antara lain *TwitterZombie*, sebuah aplikasi data *twitter crawling* yang dibangun dengan teknik Search API dan mampu menarik hingga 1,500 corpus dalam sekali proses [2]. Model data capture ini menangkap (*crawling*) data *twitter* untuk disimpan dalam database MySQL sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Diagram Sistem *Twitter Zombie* [2]

Penggunaan operator "Or" dan negasi "-" hingga "@" serta "#" untuk pengguna dan topik teks memungkinkan pengembangan model ini mendapatkan data sesuai dengan keinginan mereka. Frekuensi proses penarikan data diatur dengan interval menit sehingga beberapa proses dapat mereka lakukan dalam periode penangkapan data. Selain mendapatkan data, *TwitterZombie* menghasilkan visualisasi hasil retweet Network, Reply to network dan mengetahui jenis jenis aplikasi yang digunakan user dari semua data tweet yang diperoleh.

Selain *TwitterZombie* juga dikembangkan model lain menggunakan API Streaming yang disebut *TweeQL* untuk antarmuka programmer dan *TweetInfo* untuk antarmuka pengguna [3]. Teknik yang berjalan pada *TweeQL* adalah membuat STREAM untuk menarik data *twitter* berdasarkan keyword, *UDFs* (*User-defined Functions*) yang memecah

corpus menjadi perkata dalam format per token sehingga didapatkan data seperti *text*, *username*, *userid*, *location*, *latitude*, *longitude*. Arsitektur dari *TweeQL* diuraikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Komponen arsitektur *TweeQL* [3].

Dengan *TweeQL* dihasilkan klasifikasi kata tweet berdasarkan token yang diperoleh dan dihasilkan pula *geo-location* dari data tweet yang ada. Hasil *UDFs* Yang dikembangkan dengan teknik analisis *Exponentially Weighted Moving Mean (EWMA)* dapat digunakan untuk mengetahui trend atau pendeteksian suatu peristiwa dari teks *twitter* yang diolah.

Salah satu model penangkapan data yang dikembangkan menggunakan REST API adalah *Twython* yang bekerja untuk mendapatkan data *twitter* sesuai kebutuhan ekstraksi seperti berdasarkan topik, user id atau data tweet dengan rentang tanggal tertentu [4].

TwitterEcho dikembangkan pada platform *open source* yang menggunakan Perl *scripts* untuk menjalankan REST API [5]. *Script* pada Perl dibangun untuk mengumpulkan tweet, profil pengguna dan statistik sederhana (jumlah tweets, jumlah followers) yang dijalankan per menit dan menggunakan 300 panggilan REST API per jam. *Script* berikutnya untuk mendapatkan data seperti daftar teman dan pengikut dari suatu user tweet. Arsitektur *TwitterEcho* diilustrasikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Arsitektur sistem *TwitterEcho* [5].

Serupa dengan *Twitter Echo*, REST API pada *Twython* dikembangkan dengan bahasa Python yang mampu menghasilkan ekstraksi data tentang profil pengguna termasuk kota dan negara. Dari informasi kota dan negara tersebut dapat diperoleh koordinat data spasial, dengan perbantuan Restful API yang dikembangkan oleh Yahoo!. Input data berupa kota dan negara kemudian dikonversi menjadi koordinat lintang dan bujur (*longitude* dan *latitude*) dalam bentuk XML. Dengan perpaduan teknik dan fitur API serta *web service* dari Yahoo!, diperoleh data *twitter* yang terklasifikasi, beserta keterangan interval datangnya tweet berikutnya yang melakukan ReTweet serta lokasi tempat datangnya tweet. Pada penelitian pengujian dilakukan menggunakan penentuan RMSE (*root-mean square error*).

Model lain yang dikembangkan adalah *EarlyBird* yaitu mesin cerdas yang dibangun untuk mengkolleksi data *twitter* dan diharapkan mampu menjadi *information retrieval* yang baik karena pendekatan sistem indeks atas data yang telah dikumpulkan. Aplikasi ini dibangun di atas *Lucene (Apache)* [6] dengan arsitektur sebagaimana diilustrasikan pada gambar 4.

Gambar 4. Arsitektur *EarlyBird* [6].

III. TEKNIK ANALISIS DATA

A. Pre-processing Data

Kegiatan *pre-processing* adalah tahap pekerjaan yang secara signifikan akan memberi kontribusi untuk kegiatan selanjutnya dalam kerangka Data Mining yaitu analisis data *twitter* yang ada. Kegiatan *pre-processing* yang tepat akan menjadikan pekerjaan analisis data menjadi lebih akurat sehingga menghasilkan informasi berkualitas dari pekerjaan data mining.

Tabel 1. Pre-processing phase in various Text Mining researches

Peneliti	Data Set	Tahap pra-pemrosesan
Zhao, et al.	Tweet yang dicrawling per 20 minggu sejak 1 Des 2009 – 18 Apr 2010.	Membuang <i>stop-word</i> umum dan 10 kata yang muncul pada kurang dari 10 tweet serta membuang tweet dari user yang jumlah tweetnya kurang dari 5.
Wang, et al.	17.000 tweet	Tokenisasi dengan metode NLP, membuang URL, <i>emoticon</i> , nomor seluler, <i>tag</i>

		HTML, <i>mention</i> dan <i>hashtag</i> , angka dengan pecahan dan desimal, pengulangan simbol dan karakter <i>unicode</i> .
Asur, et al.	2,89 juta <i>tweet</i> tentang 24 film yang diedarkan selama periode tiga bulan	Membuang <i>stop-word</i> umum, penghapusan spesial karakter kecuali tanda seru dan tanda tanya, membuang URL dan <i>user id</i> .
Chen, et al., 2010	Data <i>twitter</i> yang dikumpulkan antara 15 – 20 Mei 2010 dengan jumlah total ± 12.000 <i>tweet</i> .	Membuang <i>stop-word</i> ("a", "and", "to", "in").
Go, et al., 2009	Tweet yang di-crawling sejak 6 Apr – 25 Jun 2009.	Membuang frase "RT" (<i>ReTweet</i>), <i>emoticon</i> dan <i>tweet</i> ganda.
William, et al., 2012	Tweet yang di-crawling sejak 1 Feb – 28 Sep 2011.	Membuang frase "RT" (<i>ReTweet</i>), <i>emoticon</i> dan <i>tweet</i> ganda, normalisasi <i>Tweet</i> , tokenisasi dan melakukan <i>POS-tagging</i>
Achrekar, et al., 2010	Tweet yang berisi <i>mention</i> tentang petunjuk gejala flu, dikumpulkan sejak 18 Okt 2009 – 31 Okt 2010 dengan jumlah <i>tweet</i> kurang lebih 4,7 juta.	Membuang <i>mention</i> tentang petunjuk gejala flu, dan membuang <i>tweet</i> dari <i>user-id</i> yang sama yang dalam periode waktu tertentu jika tidak menunjukkan gejala flu.
Gupta, et al., 2010	1.400 <i>tweet</i>	<i>Pre-processing</i> yang dilanjutkan dengan penggunaan Stanford <i>POS-tagger</i> dan ekstraksi fitur.

Dari Tabel I di atas dapat diketahui bahwa kegiatan *pre-processing* data *twitter* yang umum dilakukan adalah membuang *stop-word* umum ("a", "the", "an" dan sebagainya), membuang kode *Retweet* (RT), menghilangkan *user-id twitter* serta mengeliminasi tweet yang duplikasi. Untuk memenuhi kebutuhan data *time series*, maka *time-stamp* dari suatu *tweet* masih dapat digunakan, termasuk informasi *geo-location* yang menunjukkan dari lokasi mana *tweet* tersebut di-posting oleh seseorang. Teknik pendekatan NLP (*Neural Language Processing*) umumnya dilakukan untuk pekerjaan seperti tokenisasi (*tokenization*) agar mendapatkan klasifikasi kata yang dimasukkan ke dalam kelas-kelas kata, dan selanjutnya dipergunakan dalam proses data mining.

B. Data Mining Twitter

Pekerjaan Data mining menggunakan algoritma yang spesifik untuk menyelesaikan fungsi yang berbeda. Algoritma mencari model yang paling sesuai dengan karakteristik dari data yang dijadikan pertimbangan. Jenis model yang diketahui adalah aitu prediktif dan deskriptif. Model prediktif digunakan untuk membuat prediksi, misalnya untuk memprediksi kemacetan jalan, memprediksi harga saham dan sebagainya. Beberapa fungsi dalam model prediktif adalah *classification*, *regression* dan *time series analysis*.

Model deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi *pattern* dalam data. Beberapa fungsi pada model deskriptif adalah *clustering*, *association rules* dan *visualization* [7]. Untuk melakukan pengolahan data *twitter* dengan pendekatan Data Mining, umumnya beberapa peneliti menggunakan penerapan

algoritma seperti *Naive Bayes*; [1], [8], [9], [10], [11], *Support Vector Machine* (SVM) [9], [10], [12], *Maximum Entropy* (ME) [9], [13] atau metode lainnya [14], [15], [16] seperti ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Metode Data Mining pada Analisis Data Twitter

Paper	Metode				Hasil analisis data
	Naive Bayes	ME	SVM	others	
Go, et al., 2009	√	√	√		Naive Baye 81.3%, Maximum Entrophy 80.5%, dan Support Vector Machine 82.2%
Pak et al., 2010	√				64% of macro accuracy and 61% of micro accuracy
Ritter et al., 2012		√			70%, 42%, 32% untuk pengujian entity + date + event + type
Sakaki et al., 2009			√		63,4% untuk earthquake Query dan 65,91% untuk shaking Query
William et al., 2012				√	83,6% untuk C45 dan 85% accuracy by two-tailed t-test
Achrekar et al., 2010				√	RMSE dan Pearson correlation coefficient 0.9846
Gupta et al., 2010	√		√		81% pada Naive Bayes, 72% pada SVM dan 89% pada Ad Boost
Wang et al., 2012	√				Akurasi 59% pada empat kategori kalsifikasi negative, positive, neutral, or unsure
Chen et al., 2010	√				78% pada Naive Bayes dan 88% K-means
Davidov et al., 2011				√	72,7% pada 5-fold cross dengan F-score 0.545

Dari berbagai penelitian tentang data mining *twitter*, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2, umumnya algoritma yang dominan digunakan adalah *Naive Bayes*. Dengan tingkat akurasi yang relatif tinggi menjadikan algoritma tersebut patut diprioritaskan untuk diterapkan dalam pekerjaan data mining *twitter*, disusul kemudian dengan *Support Vector Machine* (SVM).

IV. PEMANFAATAN HASIL DATA MINING

Dari berbagai penelitian yang menggunakan data *twitter*, masing-masing menyajikan tujuan pemanfaatan informasi yang sangat beragam bentuknya tergantung tujuan dari dilakukannya analisis data *twitter* tersebut. Namun demikian pemanfaatan data mining *twitter* sangat berkontribusi dalam berbagai aplikasi untuk penentuan deteksi, trend dan analisis sentimen sebagaimana diuraikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Pemanfaatan Data Mining Twitter

Kategori	Author	Jenis data twitter yang diolah	Pemanfaatan hasil data mining
Detection	Sakaki, et al., 2009	Tweet tentang peristiwa alam seketika seperti: "Earthquake, Shake!"	Deteksi peristiwa alam yang akan terjadi kemudian untuk disampaikan kepada publik sebagai antisipasi penanganan bencana alam
	Achrekar, et al., 2010	Tweet tentang gejala penyakit flu seperti: "I got Flu", "down with swine flu"	Deteksi penyebaran Flu berdasarkan data twitter & data organisasi untuk disampaikan kepada publik sebagai antisipasi dan deteksi serta penanggulangan penyakit flu.
	Benevenuto, et al., 2010	Tweet tentang informasi umum dengan sisipan teks spam seperti: #Music Monday, Michael Jackson, Cialis, etc	Deteksi tweet yang mengandung spam dan yang tidak mengandung spam, sebagai cara untuk menyajikan informasi yang valid kepada konsumen/masyarakat.
Trend	Gupta, et al., 2010	Tweet tentang sentimen mood yang termasuk dalam ungkapan belanja seperti: "sale today", "tomorrow free", atau "anyone"	Deteksi sentimen perasaan yang menggambarkan mood menjadi tren dalam menentukan strategi peluncuran suatu produk baru bagi produsen.
	Bollen, et al., 2010	Tweet tentang sentimen mood keseharian, diawali dengan teks: "I feel", "I am feeling", "feeling", "I dont feel", "I'm"	Korelasi antara sentimen dengan data Pasar Saham, untuk memprediksi trend pasar saham.
	Asur, et al., 2010	Tweet yang mengandung atensi pada suatu film yang akan diluncurkan.	Sentimen ketertarikan yang dikorelasi dengan data Hollywood Stock Exchange untuk prediksi trend peringkat film box office.
Sentiment	Wang, et al., 2012	Tweet yang mengandung nama kandidat calon presiden US pada pemilu 2012 seperti: "Romney", @MittRomney, @PlanetRomney, @MittNews,	Klasifikasi sentimen pengguna twitter tentang kandidat presiden untuk menentukan calon pemenang.

		@believeinromney	
Connor, et al., 2010	Tweet yang mengandung nama-nama kandidat calon presiden US seperti: "Obama", "McCain"		Klasifikasi sentimen pengguna <i>twitter</i> tentang kandidat presiden untuk menentukan calon pemenang.
Pak, et al., 2010	Tweet sentimen keseharian yang mengandung <i>emoticon</i> seperti:):D:(:(Menunjukkan klasifikasi sentimen yang diteliti lebih lanjut untuk menemukan sentimen yang ambigu.

Dari Tabel 3 diketahui bahwa penggunaan data *twitter* untuk analisis data mining memiliki kategori pemanfaatan dalam deteksi, sebagai indikator trend dan analisis sentimen. Untuk pemanfaatan sebagai alat pendeteksi wabah penyakit, data yang dikumpulkan adalah *tweet* yang mengandung kata-kata seperti "I got flu", "Flu!" yang setelah dianalisis didapatkan informasi yang dapat disampaikan kepada publik tentang deteksi penyakit flu. Informasi tersebut juga dapat digunakan sebagai antisipasi penyebaran wabah flu [16].

Sementara itu pada pengolahan data *twitter* yang mengandung peristiwa alam yang terjadi secara spontan dapat diolah sebagai alat pendeteksi dini kejadian alam berikutnya seperti gempa dan tsunami yang terkadang menjadi peristiwa alam yang terjadi saling berurutan sehingga dari suatu peristiwa alam yang terjadi secara mendadak dapat diprediksi peristiwa alam berikutnya yang mungkin segera terjadi [12]. Termasuk juga riset tentang data *twitter* untuk mendeteksi apakah suatu *tweet* mengandung unsur muatan kalimat yang bersifat *spam* dari suatu pengguna [17].

Penelitian yang menunjukkan trend diketahui pada paper yang mengulas pemanfaatan data *twitter* untuk bisnis antara lain. analisis data *twitter* yang berisi sentimen *mood* publik untuk melakukan prediksi pasar modal [18]. Selain itu analisis data *twitter* yang mengandung sentimen untuk memprediksi popularitas sebuah film dan estimasi pendapatannya di pasar film [19]. Penelitian lain berupa analisis sentimen tentang *mood* publik secara umum yang dipergunakan dalam strategi peluncuran produk baru [10].

Penggunaan data *twitter* lain pada riset yang menunjukkan sentimen sangatlah beragam, beberapa di antaranya adalah analisis sentimen *twitter* yang dilakukan untuk mengetahui prediksi perolehan suara kandidat pemilihan umum presiden berdasarkan kandungan sentimen pada *twitter* para pemilik suara pemilu, jauh sebelum pemilu tersebut diadakan [20] atau berdekatan saat hari pemilihan umum [1]. Termasuk juga penelitian yang melakukan klasifikasi sentimen untuk diteliti apakah mengandung sentimen yang ambigu atau tidak [8].

V. KESIMPULAN & RENCANA PENELITIAN

Dari penelitian mengenai review paper yang berkaitan dengan pemanfaatan data *twitter* ini maka periset dapat menyimpulkan bahwa *Twitter* menyediakan berbagai metode yang dapat dipakai secara terbuka untuk mendapatkan arsip data (*data capture*) *twitter* atau disebut dengan *corpus tweet*. Agar *corpus tweet* yang diperoleh dapat digunakan dalam analisis selanjutnya perlu dilakukan *pre-processing* agar data tersaji lebih baik, bebas dari data tidak berguna dan sesuai dengan kebutuhan analisis. Untuk hal tersebut diperlukan *pre-processing* yang tepat dengan berbagai cara dan algoritma penerapan yang sesuai. Selanjutnya, berbagai teknik analisa akan dilakukan pada pekerjaan data mining agar menghasilkan informasi yang tidak diketahui sebelumnya.

Berdasarkan *paper review* yang dilakukan ini, penulis merencanakan penelitian menggunakan data *twitter* yang mengandung informasi tentang kondisi jalan dan lalu-lintas. Untuk proses *data capturing*, penulis akan membangun aplikasi *Twitter crawler* yang bekerja secara periodik dan mampu mengatasi batasan pengambilan data melalui API *Twitter*. Teknik data mining akan dilakukan menggunakan berbagai algoritma seperti *Naive Bayes*, *SVM* dan lain sebagainya untuk mendapatkan akurasi terbaik. Hasil analisis akan dimanfaatkan dalam membangun aplikasi pemantau kondisi jalan dan lalu-lintas dengan pendekatan bahasa alami (*natural language processing*).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Wang, D. Can, A. Kazemzadeh, F. Bar, dan S. Narayanan, "A System for Real-time *Twitter* Sentiment Analysis of 2012 U . S . Presidential Election Cycle," no. July, pp. 115–120, 2012.
- [2] A. Black, C. Mascaró, M. Gallagher, dan S. P. Goggins, "*Twitter* Zombie : Architecture for Capturing , Socially Transforming and Analyzing the *Twittersphere*," *ACM Gr. 2012, ACM, Sanibel Island, FL*, 2012.
- [3] A. Marcus, M. S. Bernstein, O. Badar, D. R. Karger, S. Madden, dan R. C. Miller, "Processing and Visualizing the Data in Tweets," vol. 40, no. 4, 2011.
- [4] R. D. . Perera, S. Anand, K. P. Subbalakshmi, dan R. Chandramouli, "*Twitter* analytics: Architecture, tools and analysis," *2010 - Milcom 2010 Mil. Commun. Conf.*, pp. 2186–2191, Oct. 2010.
- [5] M. Bošnjak dan E. Oliveira, "*Twitter*Echo - A Distributed Focused Crawler to Support Open Research with *Twitter* Data," pp. 1233–1239, 2012.
- [6] M. Busch, K. Gade, B. Larson, P. Lok, S. Luckenbill, dan J. Lin, "Earlybird : Real-Time Search at *Twitter*," 2011.
- [7] S. K. Wasan, V. Bhatnagar, dan H. Kaur, "The Impact of Data Mining Techniques On Medical," vol. 5, no. October, pp. 119–126, 2006.
- [8] A. Pak dan P. Paroubek, "*Twitter* as a Corpus for Sentiment Analysis and Opinion Mining," pp. 1320–1326, 2010.
- [9] A. Go, R. Bhayani, dan L. Huang, "*Twitter* Sentiment Classification using Distant Supervision," 2009.
- [10] D. Gupta dan C. Nguyen, "Detecting Real-Time Messages of Public Interest in Tweets," 2010.
- [11] X. Chen, R. Chandramouli, dan K. P. Subbalakshmi, "Scam Detection in *Twitter*,"
- [12] T. Sakaki, "Earthquake Shakes *Twitter* Users : Real-time Event Detection by Social Sensors," 2009.
- [13] A. Ritter, O. Etzioni, dan S. Clark, "Open domain event extraction from *twitter*," *Proc. 18th ACM SIGKDD Int. Conf. Knowl. Discov. data Min. - KDD '12*, p. 1104, 2012.

- [14] D. Davidov dan O. Tsur, "Semi-Supervised Recognition of Sarcastic Sentences in *Twitter* and Amazon," no. July, pp. 107–116, 2010.
- [15] J. Williams dan G. Katz, "Extracting and modeling durations for habits and events from *Twitter*," no. July, pp. 223–227, 2012.
- [16] H. Achrekar, A. Gandhe, R. Lazarus, S.-H. Yu, dan W. C. Park, "Predicting Flu Trends using *Twitter* Data," 2010.
- [17] F. Benevenuto, G. Magno, dan T. Rodrigues, "Detecting Spammers on *Twitter*," 2010.
- [18] J. Bollen, H. Mao, dan X. Zeng, "*Twitter* mood predicts the stock market," pp. 1–8, 2010.
- [19] S. Asur dan B. a. Huberman, "Predicting the Future with Social Media," *2010 IEEE/WIC/ACM Int. Conf. Web Intell. Intell. Agent Technol.*, pp. 492–499, Aug. 2010.
- [20] B. O. Connor, R. Balasubramanyan, B. R. Routledge, dan N. A. Smith, "From Tweets to Polls : Linking Text Sentiment to Public Opinion Time Series," no. May, 2010.

SURAT KETERANGAN DITERIMA
Nomor : 178/P2M/STIKOM/WDS/IX/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pelaksana Konferensi Nasional Sistem & Informatika (KNS&I) 2014 menerangkan bahwa :

Kode Makalah : KNS&I-2014 - 148

Nama Penulis : Arief Wibowo, Edi Winarko

Institusi / Instansi : Program Studi Sistem Informasi, Fakultas
Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur,
Jakarta, Indonesia

Judul : Paper Review: Data Mining Twitter

Telah melalui proses review dan dinyatakan diterima untuk dipresentasikan pada Konferensi Nasional Sistem & Informatika (KNS&I) 2014 pada tanggal 7 - 8 Nopember 2014. Kami mohon kehadiran Bapak/Ibu Arief Wibowo dan Edi Winarko pada Konferensi Nasional Sistem & Informatika (KNS&I) 2014. Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 6 Oktober 2014
Ketua Pelaksana KNS&I 2014

Ni Kerti Dewi Ari Jayanti, M.Kom

MAINTAINING CULTURAL HERITAGE THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY
FOR A SMART FUTURE

STIKOM BALI

KNS&I BALI 2014

KONFERENSI NASIONAL SISTEM & INFORMATIKA

PROCEEDINGS

STMIK STIKOM Bali

Convention Centre

7 - 8 Nopember 2014

Didukung oleh :

STMIK MDP

STIKOM BALI

Kampus STIKOM Bali :

Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali

email : info@stikom-bali.ac.id

website : www.stikom-bali.ac.id

ISSN : 1979 - 9845

9 177190718749571